

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВИБРАЦИЙ В ЗОНАХ ПИТАНИЯ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН

Мирзаев Отабек Абдукаримович

доцент, Каршинский государственный технический университет

Республика Узбекистан, г.Карши.

E-mail: kiamoa@mail.ru

Аннотация: В статье представлен теоретический расчет уменьшения центробежных вибраций в зонах питания пневмомеханических прядильных машин. Для составления дифференциальных уравнений движения рабочих органов в зонах питания пневмомеханических прядильных машин использовано уравнение Лагранжа второго рода. Приведена численная нумерация рабочих органов в зонах питания пневмомеханических прядильных машин. Изучена кинематика синусоидальных колебаний составного питающего цилиндра. Представлены численные результаты и граничные предельные значения некоторых данных теоретического эксперимента в зонах питания пневмомеханических прядильных машин в табличной форме. Приведены геометрические параметры составного питающего цилиндра.

Ключевые слова: вибрация, фаза, питания, колебания, значения энергии, пружина, кинетическая энергия, текстильном производстве, уравнений, коэффициент диссипации, жесткость, волокнистая материал, гипотеза, пряжа, прядильных машин.

Введение. "Инженеры, проектировщики и механики, занимающиеся разработкой и эксплуатацией вибрационных машин и процессов, нуждаются в четком понимании функционирования различных агрегатов текстильной

промышленности. Однако большинство из них сталкиваются с серьёзными трудностями, поскольку динамические процессы вибрации достаточно сложны для анализа. Для их глубокого понимания необходимо освоить ряд трудных, но в то же время эффективных методик. Для получения качественной пряжи требуется улучшение зон питания и дискретизации пневмомеханических прядильных установок. Основной задачей является изучение динамики машин, особенно системы колебаний. На рисунке 1 показана питающая зона пневмомеханических прядильных агрегатов. Вибрационные процессы, даже при максимально возможном упрощении на стадии составления расчётных схем, как правило, оказываются существенно нелинейными. Их исследование и разработка методов расчёта требуют применения сложных математических подходов."

Обзор литературы: В статье [1] рассматриваются вопросы безопасности труда при применении средств малой механизации в сельском хозяйстве и других отраслях промышленности, большинство которых составляют ручные машины ударного и вращательного воздействия. Для снижения уровня вибрации и улучшения условий труда работников, использующих ручные машины, недостаточно учитывать только фактор вибрации, необходимо анализировать все компоненты производственного процесса, которые входят в единую систему охраны труда. Авторы [2] в своей работе исследовали, в зависимости от характера взаимодействия работника с вибрирующим оборудованием, различие между локальной и общей вибрацией. Локальная вибрация в основном передается через конечности рук и ног, в то время как общая вибрация воздействует через опорно-двигательный аппарат. Существует также смешанная вибрация, которая воздействует одновременно на конечности и на весь корпус человека. Авторы работ [3, 4, 5] приведено об этом.

Методология исследования:

Расчетные формулы для снижения вибрации выведены с учетом гипотезы о плоском законе, подробно изложены в работах [6,7,8,9]. Сначала представим питающую зону пневмомеханических прядильных машин, применяемых в текстильной промышленности. Она изображена на рисунке 1

Рис.1. Зона подачи пневмомеханических прядильных машин.

1 — Питающий цилиндр, 2 — столик, 3 — вертикальная пружина для зоны подачи прядильных машин, 4 — диссипативная система, 5 — направляющая для шариков, 6 — волокнистый материал

Введем следующие обозначения :

m_0 — масса дебаланса (питающего цилиндра), m_1 — масса питающего столика, ω — Угловая скорость вращения питающего цилиндра, φ — начальная фаза колебаний, t — текущее значение времени, b — коэффициент диссипации упругих оболочки цилиндра; c — коэффициент упругости оболочки цилиндра;

Она определяется по следующей формуле:"

$$c = \frac{\pi \cdot E \cdot r_1 \cdot r_2}{h}$$

где $E = 5 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$ — Модуль продольной эластичности цилиндра, находящегося в зоне питания пневмомеханических прядильных машин . $r_1 = 5 \text{ мм}$ —

Наружный диаметр упругого элемента составного питающего цилиндра, $r_2 = 3$ мм – Диаметр внутренней части упругого элемента составного питающего цилиндра , $h = 4,5$ мм – толщина упругого компонента составного питающего цилиндра

Сделаем уточнение для составного питающего цилиндра: он равен.

$$c = \frac{\pi \cdot E \cdot r_1 \cdot r_2}{h} = \frac{3,14 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3}{4,5} = 50 \text{Н/мм}$$

Показатель диссипации, согласно данным, равен [10].

$$b = 0.4$$

Для составления дифференциальных уравнений движения будем использовать уравнения Лагранжа второго рода [11].

Кинетическая энергия системы..

$$T = T_1 + T_0 \quad (1)$$

Где кинетическая энергия пружин питающего столика пневмомеханических прядильных машин.

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_1 \dot{y}^2 + \frac{1}{2} J_1 \dot{\varphi}^2 \quad (2)$$

Кинетическая энергия вращающегося составного питающего цилиндра

$$T_0 = \frac{1}{2} m_0 (\dot{x} + y_0 \dot{\varphi} - \omega r \sin \omega t)^2 + \frac{1}{2} m_0 (\dot{y} + x_0 \dot{\varphi} + \omega r \cos \omega t)^2 + \frac{1}{2} J_0 \omega^2 \quad (3)$$

Потенциальная энергия системы оболочки питающего цилиндра.

$$\Pi = \frac{1}{2} c_x (x - y_c \varphi)^2 + \frac{1}{2} c_y (y + x_c \varphi)^2 + \frac{1}{2} s \varphi^2 \quad (4)$$

где c_x , c_y и s - коэффициенты линейной и угловой жесткости оболочки.

Обобщенные силы для уточнения

$$Q_x = -b_x (\dot{x} + y_b \dot{\varphi}) \quad (5)$$

$$Q_y = -b_y (\dot{y} + x_b \dot{\varphi}) \quad (6)$$

$$Q_\varphi = -(p + b_x y_0^2 + b_y x_0^2) \dot{\varphi} + b_x y_b \dot{x} + b_y x_b \dot{y} \quad (7)$$

b_x , b_y и p – коэффициенты линейного и углового сопротивления

В данном случае дифференциальное уравнение колебаний рабочих органов прядильных машин принимает вид

$$(m_1 + m_0)\ddot{x} + b\dot{x} + cx = m_0 r \omega^2 \cos \omega t \quad (8)$$

Или

$$\ddot{x} + 2hx + \omega_0^2 x = \frac{m_0 r \omega^2}{m_1 + m_0} \cos \omega t \quad (9)$$

$$\text{Где } h = \frac{b}{2(m_1 + m_0)}; \omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m_1 + m_0}} \quad (10)$$

Частное решение, соответствующее стационарным вынужденным колебаниям, может быть записано в следующей форме

$$x = x_a \cos(\omega t - \varphi) \quad (11)$$

Где x_a равно

$$x_a = \frac{m_0 r \omega^2}{(m_1 + m_0) \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2) + 4h^2 \omega^2}} \quad (12)$$

$$\varphi = \text{arctg} \frac{2h\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (13)$$

Поскольку система центрирована, она будет выполнять только поступательные колебания. Дифференциальное уравнение в данном случае можно записать следующим образом:

$$(m_1 + m_0)\ddot{x} + cx = m_0 r \omega^2 \cos \alpha \cos \omega t \quad (14)$$

$$(m_1 + m_0)\ddot{y} + cy = m_0 r \omega^2 \sin \alpha \cos \omega t \quad (15)$$

$$\text{Или } \ddot{x} + \omega_x^2 x = \frac{m_0 r \omega^2 \cos \alpha}{m_1 + m_0} \cos \omega t \quad (16)$$

$$\ddot{y} + \omega_y^2 y = \frac{m_0 r \omega^2 \sin \alpha}{m_1 + m_0} \cos \omega t \quad (16)$$

$$\text{Где } \omega_x = \sqrt{\frac{c_x}{m_1 + m_0}} \quad (17)$$

$$\omega_y = \sqrt{\frac{c_y}{m_1 + m_0}} \quad (18)$$

Интегралы уравнений (9) и (10), соответствующие стационарным вынужденным колебаниям, имеют следующий вид:

$$x = \frac{\cos\alpha}{(\omega_x^2 - \omega^2)} \cos\omega t \quad (19)$$

$$y = \frac{\sin\alpha}{(\omega_y^2 - \omega^2)} \cos\omega t \quad (20)$$

$$a = \frac{m_0 r \omega^2}{m_1 + m_0} \quad (21)$$

В этой зоне питающий цилиндр выполняет синусоидальные колебания. Условно координата колеблющейся точки определяется следующим выражением. Особо следует отметить, что величина x_{xx} в данном контексте, особенно в виброметре, часто называется вибросмещением. Дифференцируя по времени, получаем выражение для скорости колебаний составного питающего цилиндра, которое имеет следующий вид:

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} = -\dot{x}_a \sin(\omega t - \varphi) = \dot{x}_a \cos\left(\omega t - \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \quad (22)$$

$$\text{где } \dot{x}_a = x_a \omega \quad (23)$$

И он представляет собой амплитуду скорости колебаний. Сопоставляя выражений (16) и (17), замечаем, что при синусоидальных колебаниях скорость опережает по фазе перемещение на угол $\frac{\pi}{2}$ (90°).

Вторично дифференцируя по времени, получаем выражение для ускорения колебаний составного питающего цилиндра.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x} = -\ddot{x}_a \cos(\omega t - \varphi) = \ddot{x}_a \cos(\omega t - \varphi + \pi) \quad (24)$$

Численные результаты и граничные пределы некоторых данных теоретического эксперимента в зоне питания пневмомеханических прядильных машин приведены в таблице 1.

Анализ и результаты.

Численные параметры и результаты теоретического эксперимента приведены в таблице 1. Используя эти данные, построим графическую зависимость модуля продольной упругости цилиндра от начальной фазы колебаний. Она представлена на рисунке 2.

Для построения графика приведены дополнительные данные и их численные

значения с соответствующими обозначениями.

Таблица 1.

№	Обозначения	Имя параметров	Численные значения
1	m_0	Массовый баланс (питающего цилиндра)	0,03кг = 30гр
2	m_1	Баланс массы питающего столика	0,04кг = 40гр
3	ω	Угловая скорость вращающегося питающего цилиндра	$2 \frac{\text{рад}}{\text{сек}}$
4	C	Параметр жесткости упругой оболочки цилиндра	50 Н/мм
5	φ	Начальная фаза колебательного движения	
6	b	Показатель диссипации упругих материалов оболочки цилиндра	0.4
7	E	Продольный модуль упругости цилиндра, расположенного в зоне питания пневмомеханических прядильных машин	$5 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$
8	r_1	Внешний диаметр упругого элемента составного питающего цилиндра	5 мм

9	r_2	Диаметр внутренней части упругого элемента питающего цилиндра	3мм
10	h	Толщина упругого слоя составного питающего цилиндра.	4,5 мм
11	φ	Начальное положение колебательной системы.	2.9
12	ω_0	Вычисленные величины, зависящие от коэффициента жесткости питающего цилиндра и массы деталей в зоне питания.	26

Рис. 2. График зависимости модуля продольной упругости составного цилиндра от начальной фазы колебаний.

Заключение и рекомендация.

Для использования составного подающего зубчатого цилиндра в пневмомеханических прядильных машинах коэффициент диссипации упругих элементов должен быть $b = 0.4$. Согласно теоретическому обзору, применение составных питающих цилиндров в текстильном производстве способствует снижению вибраций в пневмомеханических прядильных машинах. Это оказывает положительное воздействие на организм человека и улучшает условия труда.

Список использованной литературы:

1. И.Г. Тимофеева. Вибрация ручных машин. вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (Вестник ВСГУТУ). Вестник ВСГУТУ. 2020. № 3 (78)
- 2.Трусов В.А., Власова А.М., Герасимова Ю.Е., Бростилова Т.Ю.. Производственная вибрация и ее влияние на организм человека. Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2017, том 2.
3. Пановка Я.Г. Основы прикладной теории упругих колебаний., «Машиностроение», г. 2021, стр.239.,
- 4.Пуанкаре А.О. О кривых, определяемых дифференциальными уравнениями. М., «Наука», г. 2018., стр.276.
5. Бабаков И.М. Теория колебания. М., «Наука», г. 2015., стр.112.,
- 6.Кобринский А.Е. Механизмы с упругими связями. М., «Наука», г. 2021., стр.89.
7. Коломский В.О. Нелинейная теория виброзащиты систем. М., «Точная индустрия», г. 2021., стр.89]
8. Мовнин М.С. и др. Основы технической механике.Л.: Машиностроение, г. 2015, стр. 115-119.

- 9.Бидерман.В.Л.. Механика тонкостенных конструкции. Статика. М.,
Машиностроение.2017 г, стр.307-312.
- 10.Кан С.Н. Строительная механика оболочек,М.,Машиностроение, г.2016,
стр.197-212.
11. Голдстейн Г. Классическая механика. — М.: Наука, г.2018, стр.97-103.